

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН - СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ

Ж.Р.Тожиев

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана
Преподаватель курса «Менеджмент в сфере культуры и искусства»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7459545>

Аннотация. В этой статье описываются как сегодня все решают квалифицированные менеджеры - представители качественно новой экономики. Стремление к инновациям представляет собой сущность менеджмента. Поэтому важно глубоко и всесторонне изучать менеджмент, а также критически анализировать и позитивно использовать опыт, полученный за рубежом в этой области. Сегодня менеджеры существуют практически на всех предприятиях и в организациях, а управление охватывает различные области человеческой деятельности.

Также полное освоение творческой рабочей среды, организация культурно-массовых мероприятий, занятие творческим предпринимательством, создание механизмов оказания культурных услуг населению на высоком уровне.

Ключевые слова: менеджмент, менеджер, культура и искусство, государственно-частное партнерство, культурная деятельность и организация культуры, социально-культурный менеджмент, государственное управление, творческое мышление, некоммерческие цели.

NEW UZBEKISTAN - CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT

Abstract. Today, everything is decided by qualified managers - representatives of a qualitatively new economy. The desire for innovation is the essence of management. Therefore, it is important to deeply and comprehensively study management, as well as critically analyze and positively use the experience gained abroad in this area. Today, managers exist in almost all enterprises and organizations, and management covers various areas of human activity.

As well as the full development of the creative working environment, the organization of cultural events, creative entrepreneurship, the creation of mechanisms for the provision of cultural services to the population at a high level.

Keywords: management, manager, culture and art, public-private partnership, cultural activities and organization of culture, socio-cultural management, public administration, creative thinking, non-commercial purposes.

В настоящее время возрос спрос на новые знания, новые навыки и возможности в сфере социокультурного управления Нового Узбекистана. Причина этого в том, что учреждения культуры и искусства уделяют особое внимание творческому предпринимательству, сталкиваясь с жестким давлением и конкуренцией современной рыночной экономики.

20 января 2021 года № 668 Кабинета Министров Республики Узбекистан № 668 «О культурной деятельности и организациях культуры» № 30 от 20 января 2021 года «Государственное имущество, предоставляемое на основе государственно-частного партнерства в Сфера культуры и искусства Принятие решения «Об утверждении перечня объектов» открыло новую эру для учреждений культуры и искусства. То есть двери возможности для практической реализации всех научных работ в этой области были открыты.

Сегодня стремительные реформы в Узбекистане требуют совершенствования государственного управления и качественных изменений в нем. Эта задача побуждает к рациональному использованию факторов, стимулирующих развитие государства и общества, использованию подходов, проверенных на опыте передовых стран.

Примечательно, что изменения в государственном управлении осуществляются в неразрывной связи с социально-экономической, политико-правовой и культурно-образовательной сферами. С этой точки зрения необходимо отразить эту гармонию в научных исследованиях, чтобы повысить эффективность сферы государственного управления. Для этого большое значение имеют научные исследования государственного управления как целостной области, включающей в себя логически взаимосвязанные отрасли. Это расширяет возможности изучения сущности и специфики государственного управления, выявления и устранения на этой основе проблем, связанных с данной сферой.

Задача сейчас состоит не только в финансовой поддержке научных исследований и разработок, но и в создании эффективных механизмов, направленных на реализацию их результатов ¹. Например, сегодняшняя организационно-управленческая система в учреждениях культуры призвана, во-первых, создать эффективные механизмы творческого производства и культурного обслуживания, а во-вторых, развитие и перспективы культурного процесса в обществе нуждаются в критическом анализе.

Поэтому в управлении культурной сферой необходимы овладение секретами социально-экономического, духовно-этического, художественно-эстетического воспитания, углубленное изучение культурного наследия, творческое мышление и высокий профессиональный опыт.

Также он должен освоить творческую рабочую среду, организовать культурно-массовые мероприятия, заняться творческим предпринимательством, досконально изучить механизмы оказания населению культурных услуг высокого уровня. Опираясь на принятую нашим государством нормативно-правовую базу, финансовую поддержку учреждений культуры и искусства, дальнейшее развитие государственно-частного партнерства в сфере, дальнейшее расширение сети учреждений культуры и системы творческой деятельности, укрепление их материального и технической базы на основе государственно-частного партнерства необходимо, чтобы руководитель имел возможность использовать больше мотивационных методов в организации качественного обслуживания населения.

С этой точки зрения не будет преувеличением сказать, что менеджмент определяет успех и перспективность сферы культуры, по возможности основу и залог всей социально-культурной деятельности. Ведь Новый Узбекистан – страна, способная создавать новую культурную и художественную среду. По этому поводу Уважаемый Президент Ш.Мирзиёев сказал: «Давайте никогда не будем забывать один факт: мы народ, создавший великую историю, великое государство, великую культуру». Мы — великий народ, который никогда не уклоняется от работы, не боится трудностей, ценит справедливость и решителен. Если мы все будем едины, будем действовать сплоченно и слаженно, если будем работать честно и с добрыми намерениями, то мы нация, способная добиться любых целей, другими словами, создать новую страницу своей истории. Он проявил большое доверие и ответственность ко ²всем из нас.

Поэтому мы продолжим начатые реформы в области культуры и искусства, используя наши высокие знания и потенциал, силы и возможности, всю нашу решимость.

Управление культурой и искусством означает управление процессами и персоналом в учреждениях культуры и искусства ³.

На самом деле менеджмент происходит от английского слова «manage». В то же время термин «менеджмент» не может быть полностью синонимом термина «менеджмент», так как первый значительно шире по своему смысловому диапазону.

¹Мирзиёев Ш. Новая стратегия Узбекистана. - Ташкент: Узбекистан. 2021, 239 с.

²Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, 24 января 2020 года. - Ташкент: Изображение. 2020. 69 с.

³Бекмурадов М., Шодиев Х. Теория и практика менеджмента. - Ташкент: Полиграф Zamon, 2021.

Потому что это может относиться как к техническим, так и к биологическим процессам. В 60-х годах нашего века под менеджментом понимался американский менеджмент, а позже его стали называть «научным менеджментом»⁴.

Во многих литературах по менеджменту специалисты говорят, что термин «менеджмент» используется только для управления социально-экономическими процессами на уровне фирмы, организации, предприятия, функционирующего в рыночных условиях. Также стоит отметить, что направления этих организаций и фирм могут быть разными, и они могут преследовать не только коммерческие, но и некоммерческие цели в процессе своей деятельности.

Менеджмент охватывает деятельность промышленных фирм, частных компаний, туристических агентств, гостиниц, транспортных компаний, банков, учреждений образования и культуры и всех других экономических единиц, действующих на рынке как самостоятельных хозяйствующих субъектов. Сущность менеджмента часто связывают с системой управления, обеспечивающей успех различных учреждений и организаций, предприятий и структур. Менеджмент используется практически во всех сферах жизни общества: политике, торговле, науке, образовании, религиозной деятельности, туризме, культуре и искусстве и других сферах.

Деятельность организаций и фирм часто требует способа работы, основанного на поиске новых возможностей, умении находить и привлекать различные ресурсы для решения задач, использовать возможности для повышения эффективности производства. Все это напрямую связано с управлением. При этом под управлением можно понимать науку и искусство побеждать за счет использования поведения и потенциала людей, способности достигать поставленных целей, труда.

Известно, что одной из основных социальных потребностей общества в переходный период является совершенствование системы организации и управления. Фактически функция управления возрастает в результате объективных процессов во всех сферах жизни человека. В процессе перехода к рыночным отношениям она укрепляется, а ее организация усложняется.⁵

Среди них есть и сфера культуры, которая в современных условиях нуждается в грамотном использовании механизмов управления. При этом нам нужно практиковать или понимать культуру на практике, а не в теоретическом понимании. Интерпретацию культуры можно понимать по-разному. Большинство существующих представлений о культуре имеют очень хорошую базу среди ученых, общественно-культурных деятелей, творцов и простых людей. Дело в том, что, говоря о культуре, необходимо придерживаться «общих критериев», применимых к той или иной ситуации. Также этот многогранный термин в различных трактовках понятия «культура» появился с древних времен.

Менеджмент и культура несовместимы, потому что «холодный» экономический расчет и проявление высоких нравственных ценностей (хороших или истинных) трудно сочетаются. Может ли в таком случае культура быть объектом управления?

В современной культурологии юридически признаны многие определения культуры. Например, культура понимается как система ментально-символических механизмов распространения человеческого социального опыта.

Классическое определение культуры было сформулировано английским антропологом Эдвардом Тейлором в 1871 году: культура - это комплекс знаний, верований, нравов, традиций, законов и ценностей, усвоенных человеком в обществе. С помощью этого определения культуры отмечают специфические особенности общества,

⁴Валижинов Р. Основы менеджмента. - Ташкент: Шарк, 2002.

⁵ Хайдаров А. Культура а также искусство поле управлять основы . - Ташкент: Камалак . Ташкент - 2019

нации, группы. Культура выражается в определенном уровне исторического развития общества, творческих сил и способностей человека, различных проявлениях жизни и деятельности людей, а также созданных ими материальных и духовных благ. Понятие «культура» используется для описания определенного исторического периода (древняя культура), конкретного общества, народа и нации (узбекская культура), а также конкретных областей человеческой деятельности или жизни (например, трудовая культура, художественная культура, живая культура). В узком смысле термин «культура» используется только для сферы духовной жизни людей.

Под культурой можно понимать определенную область жизни общества, наряду с политикой, экономикой, образованием и т. д. Иными словами, сфера культуры представляет собой специфическую часть общества, специфический ресурс, механизм, обеспечивающий производство, сохранение и трансляцию с использованием институциональных форм, мировоззрения, ценностей, стереотипов и норм конкретного социума.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. Новая стратегия Узбекистана. - Ташкент: Узбекистан. 2021, 239 с.
2. Мирзиёев Ш. Работа людей с большими намерениями будет велика, их жизнь будет яркой, а их будущее - благополучным. – Ташкент: «Узбекистан», 2019. – 400 с.
3. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, 24 января 2020 года. - Ташкент: Изображение. 2020. 69 с.
4. Новый Узбекистан становится страной демократических перемен, широких возможностей и практической работы. Ташкент - 2021. Типография ООО "Учитель". Страница 182.
5. Хайдаров А. Культура - основа национального роста (текст) Издательство "Golden Heritage Press". Ташкент - 2021. 478 стр.
6. Бекмурадов М.Б., Шодиев ХХ "Теория и практика управления". Ташкент, 2021. Издательство "Замон полиграф" ОК. 272 стр.